

ENSINO DE ESTATÍSTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: uma conexão com a Literatura Infantil

Adriana Zuim
PPGPE-UNIUBE Campus Uberlândia
dricazuim2019@gmail.com

Sandra Gonçalves Vilas Bôas
PPGPE-UNIUBE Campus Uberlândia
sandra.vilasboas@uniube.br

Resumo: Este artigo consiste em um recorte de uma dissertação de mestrado profissional defendida no Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação (PPGPE), cujo objetivo foi investigar e compreender as possibilidades de conexão entre a Literatura Infantil e o Ensino de Estatística que contemplassem os objetos de conhecimento da Unidade Temática Probabilidade e Estatística nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica constituída por uma revisão de literatura. O referencial teórico da pesquisa foi delineado por: Ensino de Estatística nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Etapas de Investigação Estatística; Competências Estatísticas (Raciocínio, Pensamento e Literacia) e Literatura Infantil. Uma vez compreendidas as potencialidades da Literatura Infantil e a finalidade do Ensino de Estatística nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como as possibilidades de conexão, construiu-se o produto educacional na forma de um livro infantil, intitulado *Pandora e os animais do cerrado: uma expedição estatística*, no qual a criança vivencia, por meio da história, as Etapas de Investigação Estatística a partir de situações que lhe permitem coletar, tabular, analisar dados e comunicar suas ideias em um ambiente de diálogo. A seção de Análise dos Dados demonstrou que a Literatura Infantil pode ser integrada para promover a compreensão de conceitos estatísticos, na medida em que a história oferece ao leitor a percepção de fazer Estatística, possibilitando um aprendizado de maneira lúdica, além de poder ser um suporte para os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Ensino Fundamental Anos Iniciais. Educação Estatística; Ensino de Estatística; Etapas de Investigação Estatística; Literatura Infantil;

1 Introdução

Denota-se que a Estatística está presente em diferentes ações cotidianas e é essencial para a vida. Assim sendo, “Deve ser ensinada não como uma disciplina estanque, mas, sim, inserida em um contexto, em que os alunos tenham a oportunidade de formular hipóteses, compartilhar suas ideias e compreendê-las de forma significativa” (Nascimento; Vilas Bôas, 2020, p. 71). Verifica-se também, desse modo a importância da Estatística no currículo escolar. Se criarmos uma conexão entre ela e a Literatura e, se o conteúdo

apresentado permitir aos alunos experienciarem o mundo imaginário mesclado a conceitos da referida ciência, é possível proporcionar-lhes a constituição de conhecimentos matemáticos e estatísticos. Posteriormente, eles terão como aplicar o aprendizado sobre Estatística no mundo real, uma vez que a Literatura, a Matemática e a Estatística estão presentes no nosso dia a dia de diferentes maneiras por meio da infinidade de informações a que temos acesso.

Esta pesquisa se justifica em razão de o estudo bibliográfico realizado trazer a percepção de haver poucos trabalhos que estabelecem uma conexão entre o ensino de Estatística e a Literatura Infantil para os Anos Iniciais. Nesse sentido, surgiu a nossa questão de pesquisa: “Quais as contribuições que a Literatura Infantil pode trazer para o ensino e a aprendizagem de Estatística para as crianças que cursam os Anos Iniciais do Ensino Fundamental?”.

Faria e Conti (2024) ressaltam que “[...] é importante fazer a ligação entre as perguntas de pesquisa e os objetivos gerais e específicos, de modo que fique claro como a pesquisa pode contribuir para o alcance dos objetivos propostos” (Faria; Conti, 2024, p. 48). Com tais direcionamentos, redigimos o objetivo geral da pesquisa: “Investigar e compreender as possibilidades de conexão entre a Literatura Infantil e o ensino de Estatística que contemplem os objetos de conhecimento da Unidade Temática Probabilidade e Estatística nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”.

Para demonstrar essas possibilidades foi construído o Produto Educacional, qual seja, um livro de Literatura Infantil intitulado “*Pandora e os animais do cerrado – uma expedição estatística*”, no qual foram considerados os eixos teóricos: Etapas de Investigação Estatística propostas no documento *GAISE* – “I. Formular questões, II. Coletar dados, III. Analisar dados, IV. Interpretar resultados” (Franklin *et al.*, 2005, p. 05); desenvolvimento das Competências Estatísticas – Literacia, Raciocínio e Pensamento; objetos de conhecimento e habilidades da Unidade Temática Probabilidade e Estatística propostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018); e Literatura Infantil conectando-se à história.

2 Fundamentação teórica

2.1 Um olhar para o ensino de Estatística nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Vilas Bôas e Conti (2018), ao analisarem os objetos de conhecimento e as habilidades da Unidade Temática Probabilidade e Estatística, concluem que a BNCC (Brasil, 2018) tem como proposta que as crianças, ao concluírem os Anos Iniciais do Ensino Fundamental,

[...] compreendam e saibam utilizar uma linguagem simples das ideias fundamentais da Estatística, iniciando pela formulação de questões para investigar, passando pela coleta e pela organização de dados em tabelas de simples e dupla entrada e gráficos, finalizando na interpretação e na apresentação dos resultados das questões investigadas (Vilas Bôas; Conti, 2018, p. 997).

Nessa direção, a formação estatística, bem como a leitura, a interpretação crítica, têm papel fundamental no desenvolvimento dos alunos desde a Educação Infantil. Castro e Cazorla (2007) afirmam que

[...] uma experiência de leitura, não será completa sem o entendimento da lógica das informações matemáticas e estatísticas que permeiam os discursos, as ciladas e as armadilhas dos “donos das informações”. Nesse sentido, é preciso romper esse hiato palavra/número, é preciso letrar e numerar todo cidadão, para que este possa entremear-se nas armadilhas discursivas perigosas e traiçoeiras, produzir sentidos outros das coisas, dos fatos, dos fenômenos, desarmá-las (Castro; Cazorla, 2007, p. 02).

Seguindo esse raciocínio, Fernandes e Santos Júnior (2021, p. 102) ressaltam que “[...] torna-se latente a necessidade de as instituições escolares oportunizarem e sistematizarem práticas pedagógicas diversificadas, primando pelo desenvolvimento do raciocínio e pensamento estatístico”. Uma possibilidade é incentivar projetos em que as crianças utilizem o processo de Investigação Estatística. Assim, a aprendizagem estatística ocorre em um ambiente rico em atividades nas quais os estudantes vivenciem as “Etapas de Investigação Estatística” (Franklin *et al.*, 2005), priorizando a resolução de problemas.

O documento *Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education* (GAISE), de Franklin *et al.* (2005), ao abordar etapas de uma Investigação Estatística, preconiza que “[...] a solução de um problema estatístico é um processo investigativo que

envolve quatro componentes: formular questões, coletar dados, analisar dados e interpretar resultados” (Franklin *et al.*, 2005, p. 11, tradução nossa).

Levando em consideração as Etapas da Investigação Estatística, o professor pode propor atividades nas quais os alunos se engajem no ato de pesquisar. O fato de vivenciar cada etapa é importante para compreenderem e apreenderem todo o processo contemplado em uma pesquisa. Destacamos que, ao se trabalhar nessa perspectiva, os alunos agem como produtores de dados, interpretam os próprios dados e explicitam os próprios resultados. Com isso entende-se que é possível tornar os educandos agentes ativos de sua aprendizagem, significando-a em um contexto real. Vilas Bôas e Conti (2018, p. 997) destacam que “[...] a ênfase é colocada na exploração de dados do cotidiano e no envolvimento progressivo dos alunos em experiências de natureza investigativa”.

Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011, p. 17) acrescentam que “[...] o planejamento da instrução deve conduzir-se para o desenvolvimento de três importantes competências: Literacia, Raciocínio e Pensamento Estatísticos, sem as quais não seria possível aprender (ou apreender) os conceitos fundamentais de Estatística”. Destacam os autores que as três competências não podem ser ensinadas aos estudantes mediante uma instrução direta, porém, podem ser desenvolvidas se certas atitudes forem observadas.

Nesse sentido, torna-se fundamental os docentes prepararem as crianças para que elas possam interpretar e criticar as informações as quais se encontram organizadas em tabelas e representadas em gráficos, o que requer a compreensão dos conceitos abordados.

2.2 Um olhar para a Literatura Infantil

Smole, Cândido e Stancanelli (1997) encontram na Literatura Infantil uma possibilidade para os professores provocarem nos alunos pensamentos matemáticos por meio de questionamentos ao longo da leitura, tais como: o que será que vem agora? Como será o final? Quais as diferenças e as semelhanças entre esta página e a anterior? – ao mesmo tempo em que se envolvem com a história. As autoras ressaltam que a Literatura “[...] pode ser usada como um estímulo para ouvir, ler, pensar e escrever sobre Matemática” (Smole; Cândido; Stancanelli, 1997, p. 22).

Martins (2014, p. 19) aponta que

[...] se não permitimos que a criança brinque com a linguagem em diferentes modalidades de forma criativa, estaremos tolhendo sua individualidade e a real possibilidade de seu acesso a esse novo mundo – que pode ser maravilhoso – da escrita, e que se tem seu componente mais sóbrio ou sério, necessita, também desse outro componente, lúdico, brincalhão e transgressor, para a verdadeira formação para a cidadania.

Percebemos que a conexão da Literatura Infantil com o ensino de Estatística poderá trazer contribuições significativas, utilizando a aplicabilidade e os conceitos matemáticos através da ludicidade da Literatura Infantil. Nascimento e Vilas Bôas (2020, p. 85) observam que

[...] a Literatura e a Matemática podem, sim, formar um “par perfeito”, pois ampliam a possibilidade de integração de diferentes dimensões do conhecimento, rompem com a monotonia, despertam a curiosidade, melhoram a oralidade e a capacidade de argumentação e de estruturação do pensamento e, sem dúvida, aumentam enormemente a capacidade de interpretação das mais variadas situações, sendo elas matemáticas ou não.

Por esse motivo, desenvolvemos o produto educacional, pelo qual é possível, por meio da Literatura Infantil, que o aluno possa ter facilidade para compreender os conceitos de Estatística, visto que, como já dito, a leitura e a escrita são facilmente aplicadas ao ensino de conteúdos matemáticos, pois a resolução de problemas e a linguagem oral estão intimamente ligadas.

3 Metodologia

Realizamos uma investigação de cunho qualitativo levando em conta que “A pesquisa bibliográfica ou teórica é um tipo de pesquisa científica que tem como objetivo principal o avanço do conhecimento em uma área específica do saber” (Faria; Conti, 2024, p. 76). A pesquisa foi organizada em três momentos: o primeiro compreende a revisão de literatura; o segundo, a construção do produto educacional, qual seja, o livro *Pandora e os animais do cerrado – uma expedição estatística* e o terceiro, quando realizamos a análise dos dados, apresentando a conexão do ensino de Estatística com a Literatura Infantil por meio da história.

Os procedimentos para a coleta de dados aconteceram respeitando as etapas que fazem parte da realização desse tipo de revisão. Na primeira e na segunda etapas, definimos e delimitamos o tema. Nas fases seguintes, selecionamos as palavras-chave e a base de dados. Assim, as palavras-chave utilizadas foram: Educação Estatística; Literatura Infantil, Ensino Fundamental I e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Foram realizadas buscas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Portal de Periódicos Capes.

Utilizamos os operadores booleanos AND (e); OR (ou) e NOT (não). Nossa opção por esses operadores se justifica por serem “[...] ferramentas lógicas que permitem combinar e ou excluir termos de busca para refinar os resultados e aumentar a precisão das buscas” (Faria; Conti, 2024, p. 61).

Na etapa de avaliação e análise dos resultados da busca, selecionamos teses, dissertações e artigos que consideramos significativos para o tema da pesquisa. Delimitamos quatro categorias: pergunta de pesquisa, objetivo, tipo de pesquisa e resultados. A análise das fontes foi feita levando-se em conta sua qualidade e relevância, considerando sua validade e confiabilidade, motivo pelo qual pesquisamos em *sites* reconhecidos.

A análise dos dados da pesquisa se deu através da triangulação entre a Literatura Infantil, a história *Pandora e os animais do cerrado - uma expedição estatística* e o Ensino de Estatística, levando em conta os objetos de conhecimento, as habilidades e as competências da Unidade Temática Probabilidade e Estatística para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental; as fases do método estatístico e o desenvolvimento das Competências Estatísticas (Literacia, Raciocínio e Pensamento Estatísticos), contemplados na história.

4 Produto educacional: o livro *Pandora e os animais do cerrado – uma expedição estatística*

O produto educacional não é a pesquisa em si, mas sim, uma aplicação prática ou um recurso tangível que emerge da pesquisa.

A história acontece em uma escola da zona rural, no cerrado brasileiro. A professora Déia convida seus alunos a uma expedição à região de cerrado próxima da escola, a fim de descobrir os animais que ali moram. Rafael, Gabriel, Bibi, Júnior, Tina e Mateus são guiados pela cachorrinha Pandora e conhecem diversos representantes da fauna local, registrando o que veem e realizando uma verdadeira investigação estatística, apresentando os resultados em tabelas e gráficos. A partir da leitura a criança descobre que é possível divertir-se fazendo uma investigação estatística.

5 Análise dos dados: a conexão

Para mostrar como se deu a conexão Ensino de Estatística e Literatura Infantil, apresentamos a II Etapa de Investigação: analisar os dados.

Essa etapa na história se inicia quando, no dia seguinte, Bibi, Rafael, Gabriel e a cachorrinha Pandora (pesquisadores) partem para a expedição estatística no cerrado (local), levando consigo caderno, caneta (instrumentos), e escolhem entrevistar os animais (população a ser investigada). Vale ressaltar que nesta etapa a escolha da população deve abranger as características preditas na questão de pesquisa proposta pela professora Déia (Quais os animais encontrados no cerrado próximo da escola?).

Nessa busca, ou seja, os caminhos percorridos pelos personagens durante a expedição, os leitores podem compreender o processo de coleta de dados, perceber os primeiros passos para responder à questão da pesquisa e movimentar-se em direção às primeiras aproximações para o desenvolvimento da Literacia Estatística. No Quadro 01 transcrevemos trechos da história que elucidam os momentos de coleta de dados.

Quadro 01 – Momentos de coleta de dados

<p>P. 5 Pandora: Tito, quantos tamanduás moram na sua casa? Tito: Somos 3: meu pai, minha mãe e eu.</p>	<p>P. 6 Narrador: Rafael, Gabriel e Bibi e a cachorrinha Pandora seguiram em frente e mais adiante avistaram mais alguns animais: 5 tatus-canastra e 8 macacos sagui. Rafael: Vamos escrever os animais que já encontramos até agora? Gabriel: Pode deixar que eu escrevo.</p>
<p>P. 7 Rafael: Opa! Vou registrar no caderno mais 6</p>	<p>P. 8 Pandora: Gente, está faltando o lobo-guará!</p>

capivaras!	Bibi: Vamos por esse caminho da direita, acredito que vamos encontrá-lo.
P. 9 Bibi: Gente, quantas borboletas maravilhosas! Vamos contar quantas tem? Gabriel: contei 11 borboletas. Anote aí, Bibi, que a professora vai perguntar! Bibi: Olhem lá no ipê, tem 4 tucanos.	P. 15 Profª. Déia: Quem são vocês? Seriema: Somos as seriemas e viemos nos apresentar e dizer que também vivemos no cerrado. As crianças se esqueceram de nós. Bibi: Rafael, anote aí a quantidade de seriemas: são 4, sendo 2 filhotes.

Fonte: Zuim; Vilas Bôas (2024, p. 5-9 e p. 15).

Os excertos permitem ao leitor perceber o objeto de conhecimento “coletar dados envolvendo variáveis categóricas” (animais do cerrado).

O desenvolvimento das habilidades propostas na BNCC para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental perpassa por estes excertos: realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas de seu interesse; organizar dados coletados em listas, tabelas simples ou de dupla entrada; representar dados coletados em gráficos de coluna simples ou agrupadas, com ou sem uso de tecnologias digitais.

Ao definir o método de coleta de dados que utilizaram, ou seja, ao escolher os instrumentos e os locais (“residências dos animais”) e classificar de forma categórica quando os valores possíveis expressam uma categoria (Contei 11 borboletas. Anote aí, Bibi, que a professora vai perguntar!), reconhecer que os dados são discretos (Opa! Vou registrar no caderno mais 6 capivaras), os pesquisadores (as crianças e Pandora), realizando esses movimentos na história, possibilitam ao leitor as primeiras aproximações para a elaboração do Raciocínio Estatístico.

6 Considerações finais

A Análise dos Dados demonstrou que a Literatura Infantil pode ser integrada para promover a compreensão de conceitos estatísticos, na medida em que a história *Pandora e os animais do cerrado: uma expedição estatística* oferece ao leitor a percepção de fazer Estatística de maneira divertida, possibilitando um aprendizado de maneira lúdica, além de poder ser um suporte para os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, enxergamos na Literatura Infantil uma possibilidade de contextualizar os dados,

levando em consideração os objetos de conhecimento e as habilidades, as Etapas de Investigação Estatística e as Competências Estatísticas.

Entendemos que a pretensão da BNCC é que as crianças, ao terminarem os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, compreendam e saibam utilizar as ideias fundamentais da Estatística e saibam como realizar uma Investigação Estatística, iniciando pela formulação de questões, coletando e organizando dados em tabelas e gráficos e sabendo interpretá-los à luz da proposição da questão.

Ressaltamos que a escola precisa valorizar uma postura investigativa, reflexiva e crítica, por parte de alunos e de professores. Assim, o planejamento das atividades de sala de aula deve ser conduzido de modo a promover situações em que o conhecimento estatístico comunique mensagens sobre os dados.

Por fim, concluímos que a relação entre o ensino de Estatística e a Literatura Infantil tem um campo amplo a ser explorado, sem que se perca o encanto próprio da Literatura Infantil

7 Referências

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

CAMPOS, Celso Ribeiro; WODEWOTZKI, Maria Lúcia Lorenzetti; JACOBINI, Otávio Roberto. **Educação Estatística: teoria e prática em ambientes de modelagem matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.

CASTRO, Franciana Carneiro de; CAZORLA, Irene Maurício. As armadilhas estatísticas e a formação do professor. *In*: CONGRESSO DE LEITURA DO BRASIL, 2007, Campinas. **Anais...** Campinas: UNICAMP, 2007. Disponível em: http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais16/sem15dpf/sm15ss08_05.pdf. Acesso em: 11 nov. 2023.

FARIA, Diogo; CONTI, Keli Cristina. **Pesquisa em Educação: uma abordagem prática para construir um projeto de mestrado**. São Paulo: Editora Pimenta Cultural, 2024.

FERNANDES, Rúbia Juliana Gomes; SANTOS JÚNIOR, Guataçara dos. **Sequência de ensino [recurso eletrônico]: Estatística e Probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental**. Curitiba, PR: EDUTFPR, 2021. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28867>. Acesso em: 15 jul. 2024.

FRANKLIN, Christine *et al.* **Guidelines for assessment and instruction in statistics education (GAISE) report: a pre-k-12 curriculum framework.** Alexandria: American Statistical Association, 2005.

MARTINS, Maria Silvia Cintra. (Org.) **Linguagens em diálogo** - Letramento em língua materna e Matemática. São Carlos, Leetra, 2014.

NASCIMENTO, Marcela Aparecida Duarte Oliveira; VILAS BÔAS, Sandra Gonçalves. O ensino de Grandezas e Medidas: uma investigação com um grupo de professoras do Ciclo de alfabetização. *In:* FAGIANI, Cílon César; VILAS BÔAS, Sandra Gonçalves. (Orgs.) **Educação Básica: formação, fundamentos e práticas docentes.** Uberlândia: Navegando Publicações, 2020.

SMOLE, Kátia Cristina Stocco; CÂNDIDO, Patrícia Terezinha; STANCANELLI, Renata. **Matemática e Literatura Infantil.** 2. ed. Belo Horizonte: Editora Lê, 1997.

VILAS BÔAS, Sandra Gonçalves; CONTI, Keli Cristina. Base Nacional Comum Curricular: um olhar para Estatística e Probabilidade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. **Ensino Em Revista**, Uberlândia, v. 25, n. especial, ago. 2018. DOI: <https://doi.org/10.14393/ERv25n3e2018-8>. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/46453>. Acesso em: 13 nov. 2023.

ZUIM, Adriana; VILAS BÔAS, Sandra Gonçalves. **Pandora e os animais do cerrado: uma expedição estatística.** Produto Educacional parte integrante da Dissertação de Mestrado intitulada: "Ensino de Estatística em conexão com a Literatura Infantil: uma possibilidade para ensinar e aprender nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental", Universidade de Uberaba, Uberlândia, 2024.